

CHET ELDA O‘ZBEKISTONLIK MIGRANTLARNING FARZANDLARI MILLIY TA‘LIM STANDARTLARI ASOSIDA BILIM OLISHINI TA‘MINLASHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARNING RO‘LI

Ishanxo‘jaev Saidahmad Akramovich

A. Avloniy nomidagi Pedagog mahorat milliy instituti “Ta‘lim menejment” kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657800>

Annotatsiya. Maqolada chet elda vaqtinchalik faoliyat yritayotgan fuqarolarimizning konstitutsiyaviy va huquqiy kafolati hamda ularning farzandlariga yaratilgan huquqiy imkoniyatlar holati tahlil qilinishi natijasida uni takomillashtirish bo‘yicha takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: konstitutsiya, qonun, buyruq, xorij, mehnat, electron platforma.

Аннотация. В статье анализируются конституционно-правовые гарантии наших граждан, временно работающих за рубежом и правовые гарантии созданные для их детей, а также предлагается предложения по их совершенствованию.

Ключевые слова: Конституция, закон, приказ, зарубеж, труд, электронная платформа.

Abstract. The article analyzes the constitutional and legal guarantees of our citizens temporarily working abroad, and the legal guarantees created for their children, and also makes proposals for their improvement.

Key words: Constitution, law, order, abroad, labor, electronic platform.

O‘zbekiston Respublikasi Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida joriy yilning 15 may kuni “maktab ta‘limi tizimidagi islohotlar samaradorligini yanada oshirish” ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan videosektor yig‘ilishidagi nutqida “oxirgi 7 yilda maktabgacha va maktab ta‘lim sohasi uchun mablag‘ 7 karra oshirilganligi va joriy yilda 60 trillion so‘m ajratilganligi hamda maktablarda 1 millionga yaqin, bog‘chalarda 1,5 million yangi o‘rin yaratilganligi¹” tog‘risida qayd etib o‘tdi.

2025 yilning 17-yanvar kuni AOKAda Vazirlar Maxkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi rahbariyati bilan o‘tkazilgan matbuot anjumanida Agentlik direktori o‘rinbosari Azimjon Husanov “1,3 mln. nafardan ziyod o‘zbekistonlik xorijda mehnat faoliyati bilan shugullanayotgaligi ulardan 600 ming nafari Rossiyada ekanligini qayd etib, tahlillarga ko‘ra esa, fuqarolarning 20 foizi ayollar tashkil etganligini²” ta‘kidlab o‘tdi. AQSH aholini ro‘yxatga

¹ 2025 yilning 15 may kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida maktab ta‘limi tizimidagi islohotlar samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan videosektor “Maktab ta‘limidagi islohotlarning yangi bosqichi” yigilishidagi maruzasi. <https://president.uz/oz/lists/view/8127> (murojaat etish muddati 2025 yil 28 may soat 13:10).

²Migratsiya agentligi: Xorijda ishlayotgan o‘zbekistonliklar soni 1,3 milliondan ortiq <https://www.gazeta.uz/uz/2025/01/24/migratsiya/> (murojaat etish muddati 2025 yil 28 may soat 13:18).

olish byurosi ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilda Qo'shma Shtatlarda o'zini o'zbekman deb tanitgan taxminan 55 ming kishi bo'lgan³gi qayd etilgan.

Shuningdek, 2024 yilda mamlakatimizdan xorijga doimiy yashash uchun ko'chib ketgan fuqarolar soni 10 842 tani tashkil etgan bo'lsa, mamlakatimizga ko'chib kelganlar soni esa, 2 229 tani tashkil etgan⁴ligini qayd etgan holda mamlakatimizni migrantlar kelib chiquvchi davlat deyish mumkin.

Xorijda mehnat faoliyatni amalga oshirayotgan fuqarolarimiz turli qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir albatta. Mazkur qiyinchiliklardan biri sifatida ularning farzandlari umumta'lim maktablarda ta'lim olishni davom ettirish hisoblanadi.

Masalan, AQSh migrantlar uchun jozibador mamlakat boilib, ularning farzandlari talim olishi uchun oziga hos qonunchilik asoslari mavjud. Xususan, 1982 yil AQSh Oliy sudi Plyler Doega qarshi sud ishida mamlakatda hujjatsiz bolalar bepul davlat ta'lim olish huquqiga ega ekanligi haqida qaror chiqardi. Sud immigratsiya maqomi asosida ta'lim olish huquqidan maxrum etish holatini AQSh Konstitutsiyasining O'n to'rtinchi tuzatishida mustahkamlangan teng himoya huquqi tamoyilini buzishi deb hisoblagan. Ushbu qaror immigratsiya maqomidan qat'i nazar, barcha bolalar uchun ta'lim olish imkoniyatini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi.

Shuningdek, AQSh Migrantlar uchun ta'lim dasturi (MEP) migrant bolalarning sifatli ta'lim olishlarini qo'llab-quvvatlash uchun AQShning 1965 yil 11 apreldagi “Boshlang'ich va o'rta ta'lim to'g'risidagi” qonunning I bo'limi, C qismiga ko'ra yaratilgan. MEP o'quvchilarga harakatlanish va til to'siqlari qiyinchiliklarini engishga yordam berish uchun qo'shimcha repetitorlik, transport, ovqatlanish va sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish kabi xizmatlarni taqdim etadi. 2023-yilda dastur 300 000 dan ortiq migrant bolalarni qamrab olib va bu ularga akademik ta'lim olish va muvaffaqiyatlarga erishishda teng imkoniyatlari ta'minladi⁵.

Rossiya Federatsiyasining 2012 yil 12 dekabdagi 273-sonli Federal qonunining 78-moddasi “chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning Rossiya ta'lim muassasalarida ta'lim olishini tashkil etish” deb nomlanib, unning 2-bandiga ko'ra, “Chet el fuqarolari Rossiya Federatsiyasi fuqarolari bilan maktabgacha, boshlang'ich umumiy, asosiy umumiy va o'rta umumiy ta'lim olishda teng huquqlarga ega ekanligi, shuningdek, ishchilarning kasbi va xodimlarning lavozimlari bo'yicha ta'lim dasturini o'zlashtirish doirasida ommaviy va bepul asosda o'rta umumiy ta'limning ta'lim dasturini bepul olish” huquqi belgilangan.

Hamda, mazkur qonunning 2.1. bandiga ko'ra, chet el fuqarolari asosiy umumiy ta'lim dasturlarida o'qishi Rossiya Federatsiyasi hududida bo'lish qonuniyligini tasdiqlovchi hujjat taqdim etilgan taqdirda shuningdek, boshlang'ich umumiy, asosiy umumiy va o'rta umumiy ta'limning ta'lim dasturlarida o'qishga qabul qilinishida davlat yoki munisipal umumiy ta'lim tashkilotida rus tilini bilish bo'yicha bepul test sinovlarini muvaffaqiyatli topshirgan holda qabul qilinadi. Bunday testlarni o'tkazish tartibi umumiy ta'lim sohasidagi davlat siyosati va huquqiy tartibga solishni ishlab chiqish va amalga oshirish funksiyalarini bajaradigan federal ijroiya organi tomonidan belgilanadi” deb belgilangan.

³ AQShdagi o'zbeklar haqida faktlar. <https://www.pewresearch.org/race-and-ethnicity/fact-sheet/asian-americans-uzbeks-in-the-u-s/>(murojaat etish muddati 2025 yil 30 may soat 12:20).

⁴ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2> (murojaat etish muddati 2025 yil 28 may soat 14:50).

⁵ AQSh federal ta'lim qonunlari aholi va immigrantlarga qanday ta'sir qiladi? <https://dukedocument.com/kak-federalnye-zakony-ssha-v-sfere-obrazovaniya-vliyayut-na-zhitelej-i-immigrantov/>(murojaat etish muddati 2025 yil 30 may soat 14:50).

Rossiyada vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan fuqarolarimizning farzandlari rus tilini bilish darajasi pastligi inobatga oladigan bo'lsak, mazkur qonunning 2.1. talablarini bajarish bir muncha murakkabdir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 23-moddasida “O'zbekiston Respublikasi o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini himoya qilish va ularga homiylik ko'rsatishni kafolatlaydi” deb qayd etilgan.

2020 yil 23 sentyabrda O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida” gi O'RQ-637-sonli qonunining 69-moddasida “Xorijda ta'lim olish O'zbekiston Respublikasida doimiy yashovchi fuqarolar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalariga muvofiq yoki yakka tartibda xorijda ta'lim olish huquqiga ega⁶” ekanligi qayd etilgan. Hamda, O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi vazirining 2015 yil 16 iyunda “O'quvchilarni sinfdan sinfga va bir umumiy o'rta ta'lim muassasasidan boshqasiga o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi **ro'yxat raqami 2684 sonli** buyrug'i⁷ning 4-bobi “O'quvchini xorijiy davlatdagi ta'lim muassasasiga o'tkazish” tartibi keltirib otilgan bolib, uning 22-bandida, “ota-onalar o'qish, ishlash, uzoq muddatli davolanish yoki boshqa maqsadlarda doimiy yoki vaqtincha yashash uchun xorijiy davlatga ketayotgan bo'lsa, farzandini doimiy yoki vaqtincha yashash uchun ketayotgan davlatdagi ta'lim muassasasiga o'tkazish huquqiga ega” deb keltirib o'tilgan. Mazkur buyruqning “Xorijiy davlatda ta'lim olgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosini O'zbekiston Respublikasidagi maktabga o'tkazish” deb nomlangan 5-bobining 30- bandining ikkinchi xatboshida “bolaning xorijiy davlatda ta'lim olganligi haqidagi hujjat mavjud bo'lmaganda, maktab direktori bolani uning yoshi va bilim darajasiga mos sinfga qabul qilishi lozim”ligi belgilangan. Mazkur normani tahlil qilar ekanmiz, maktab direktori bolani uning yoshi va bilim darajasiga mos sinfga qabul qilishi qanday tartibda amalga oshirilish mexanizmi ochiq qolib ketgan. Fikrimizcha mazkur bandga o'zgartish kiritish va unda bolani yoshi va bilim darajasini inobatga olgan holda tegishli komissiya tomonidan amalga oshirilish va uning faoliyati umumta'lim muassasining kollegial organi *pedagogik kengashi tomonidan qabul qilinadigan local hujjatda belgilanishi hamda “umumta'lim muassasalrga xorijda tahsil olgan o'quvchilarning bilimini baholash jarayoni ochiq va shaffof asosda o'tkazish to'g'risidagi reglament”ni Maktabgacha va maktab ta'lim vazirining alohida buyrug'i asosida qabul qilinishi taklif etiladi.*

Shuningdek, xorijda yashayotgan fuqarolarimizning farzandlariga qulaylik yaratish uchun “Ta'lim platormasi”ni joriy etish, unda ta'liming barcha turlari uchun masofaviy ta'lim shaklida bilim olish va baholash imkoniyatini yo'lga qo'yish tavsiya etiladi.

Mazkur platformaga *xorijda yashayotgan fuqarolarimizning farzandlari tegishli tartibda* Face ID orqali ro'yhatdan o'tish imkoniyati yaratilib, mazkur platformaning panelida onlayn dars jadvali keltirilishi va ta'liming barcha turlari uchun masofaviy ta'lim olish imkoniyatlar yaratilini, unda testlar va savol-javoblar asosida baholash imkoniyati hamda platformada horijda vaqtincha yashayotgan bitruvchilar uchun tegishli tartibda yakuniy davlat attestatsiyasi va imtixonlarni onlayn topshirish imkoniyatini ham berish taklif etiladi.

⁶O'zbekiston Respublikasining 23.09.2020 yildagi “Ta'lim to'g'risida”gi O'RQ-637-sonli Qonuni. <https://lex.uz/en/docs/-5013007>

⁷O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi vazirining 2015 yil 16 iyunda “O'quvchilarni sinfdan sinfga va bir umumiy o'rta ta'lim muassasasidan boshqasiga o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi **ro'yxat raqami 2684 sonli** buyrug'i. <https://lex.uz/uz/docs/-2678463#-2678580>.